

TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

O‘ral HAYDAROV¹.

¹ Tashkent davlat iqtisodiyot universiteti professori v.b., iqtisodiyot fanlari doktori (DSc).

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18091688>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasi sharoitida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish masalalari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida bank texnologiyalarining evolyutsion bosqichlari (Bank 1.0–Bank 4.0), raqamli bank xizmatlarining mazmun-mohiyati hamda ularning bank tizimi samaradorligiga ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek, O‘zbekiston bank sektorida raqamli bank xizmatlarini joriy etish holati, mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Maqolada 2020–2024-yillar kesimida axborot va aloqa texnologiyalari sohasi, tijorat banklarining jami aktivlari va kapitalining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi tahlil qilinib, bank sektorining raqamlashtirish jarayonidagi roli asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirishda me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda mobil bank xizmatlarini ustuvor yo‘nalish sifatida qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan. Maqola yakunida O‘zbekiston bank tizimida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosa va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, innovatsion bank xizmatlari, raqamli bank, Bank 4.0, open banking, mobil banking, moliyaviy texnologiyalar (fintech), tijorat banklari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, bank tizimi samaradorligi.

WAYS TO DEVELOP INNOVATIVE BANKING SERVICES DURING THE TRANSFORMATION PROCESS

ANNOTATION

This article examines the development of innovative banking services in the context of the digital transformation of the financial sector from both scientific and practical perspectives. The study analyzes the evolutionary stages of banking technologies (Bank 1.0–Bank 4.0), the essence of digital banking services, and their impact on the efficiency of the banking system. Particular attention is paid to the current state, existing challenges, and development prospects of digital banking services in the banking sector of Uzbekistan.

Based on statistical data for the period 2020–2024, the article analyzes the share of the information and communication technology (ICT) sector, total assets, and capital of commercial banks in the gross domestic product (GDP), substantiating the role of digitalization in strengthening financial intermediation. The research findings indicate that improving the regulatory framework, developing digital infrastructure, and prioritizing mobile banking services are key factors for the effective development of innovative banking services. The article concludes with scientifically grounded conclusions and practical recommendations aimed at enhancing the digital transformation of the banking system in Uzbekistan.

Keywords: digital transformation, innovative banking services, digital banking, Bank 4.0, open banking, mobile banking, financial technologies (fintech), commercial banks, information and communication technologies, banking system efficiency.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы развития инновационных банковских услуг в условиях цифровой трансформации финансового сектора с научно-практической точки зрения. В ходе исследования проанализированы эволюционные этапы развития банковских технологий (Bank 1.0–Bank 4.0), сущность цифровых банковских услуг и их влияние на эффективность банковской системы. Особое внимание уделено современному состоянию, существующим проблемам и перспективам внедрения цифровых банковских услуг в банковском секторе Республики Узбекистан. На основе статистических данных за 2020–2024 годы проведён анализ доли отрасли информационно-коммуникационных технологий, совокупных активов и капитала коммерческих банков в валовом внутреннем продукте, что позволило обосновать роль цифровизации в развитии финансового посредничества. По результатам исследования установлено, что совершенствование нормативно-правовой базы, развитие цифровой инфраструктуры и приоритетное внедрение мобильных банковских услуг являются ключевыми факторами эффективного развития инновационных банковских услуг. В заключение сформулированы научно обоснованные выводы и практические рекомендации по дальнейшей цифровой трансформации банковской системы Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая трансформация, инновационные банковские услуги, цифровой банк, Bank 4.0, открытый банкинг, мобильный банкинг, финансовые технологии (fintech), коммерческие банки, информационно-коммуникационные технологии, эффективность банковской системы.

Jahon bank amaliyotida moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasi sharoitida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish bank tizimi samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, zamonaviy raqamli texnologiyalar – mobil ilovalar, masofaviy bank xizmatlari, raqamli banklar, biometrik identifikatsiya, blokcheyn texnologiyalari hamda sun'iy intellektga asoslangan yechimlarning jadal joriy etilishi bank xizmatlarini ko'rsatish jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Ushbu jarayonlar bank va mijoz o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni soddalashtirib, bank xizmatlaridan foydalanishning qulayligi va tezkorligini ta'minlamoqda.

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarining rivojlanishi mijozlarga bank muassasasiga tashrif buyurmasdan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, real vaqt rejimida hisobvaraqlarni boshqarish, yuqori xavfsizlik darajasiga ega biometrik texnologiyalar orqali autentifikatsiyadan o'tish hamda sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Natijada, bank xizmatlarini ko'rsatishda vaqt va xarajatlar qisqarib, xizmatlar sifati hamda shaffofligi oshmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasida bank tizimini isloh qilish va transformatsiya qilish strategiyasida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish, kreditlash va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar banklarning raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun bank xizmatlarining ochiqligi va qulayligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirishda hududlar kesimida xizmatlar sifati notekisligi, moliyaviy savodxonlik darajasining yetarli emasligi, raqamli infratuzilmaning rivojlanmaganligi hamda bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini to'liq ta'minlash bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda. Mazkur holatlar innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llarini ilmiy-amaliy jihatdan chuqur tadqiq etish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali takliflar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar hamda rasmiy internet manbalaridagi ma'lumotlar o'rganildi. Shuningdek, iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlari qiyosiy va tanqidiy tahlil qilindi. Tadqiqot davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash hamda statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish va iste'mol qilish jarayonlarida raqamli transformatsiya hamda texnologik taraqqiyot ta'siri ostida bank va moliya tizimida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, internet va mobil texnologiyalar asosida bank xizmatlarini rivojlantirish bank xizmatlari bozorining tarkibiy tuzilmasini o'zgartirib, mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi innovatsion shakllarini shakllantirmoqda. Elektron va masofaviy bank xizmatlarining kengayishi banklar faoliyatida an'anaviy xizmat ko'rsatish modellari o'rnini bosib, xizmatlar tezkorligi, qulayligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bir qator xorijiy tadqiqotlarda bank xizmatlarining mazmun-mohiyati hamda ularning transformatsiya jarayonidagi o'zni atroflicha yoritilgan. Xususan, A.I. Jukov tijorat banklari xizmatlarini bank tomonidan mijoz talabi asosida, ma'lum haq evaziga amalga oshiriladigan bank operatsiyalari majmui sifatida ta'riflaydi [2]. Ushbu yondashuv innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishda mijoz ehtiyojlari va xizmatlar qiymatini muhim omillar sifatida hisobga olish zarurligini asoslaydi.

Bank xizmatlarini raqamlashtirish masalalari bo'yicha fundamental tadqiqotlar xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan ham olib borilgan. Jumladan, Xalqaro hisob-kitoblar banki huzuridagi Bank nazorati bo'yicha Bazal qo'mitasi tomonidan elektron bank xizmatlari bilan bog'liq tavakkalchiliklar va ularni boshqarish masalalari chuqur tahlil qilingan. Qo'mita doirasida ishlab chiqilgan "Cross-Border Electronic Banking Issues for Bank Supervisors" hisobotlarida transchegaraviy elektron bank xizmatlarini rivojlantirishda nazorat va tartibga solish mexanizmlarining ahamiyati yoritib berilgan [3]. Mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar Xalqaro valyuta jamg'armasi hamda G10 guruhi tomonidan tayyorlangan ilmiy ishlanmalarda ham keng aks etgan [4].

Ilmiy adabiyotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bank faoliyatiga joriy etilishi iqtisodiy o'sish va moliyaviy tizim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bank tizimida AKTdan samarali foydalanish moliyaviy xizmatlar qamrovini kengaytirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda aholi va tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy faolligini oshirishga xizmat qiladi [5].

Masofaviy bank xizmatlari tushunchasi va ularning rivojlanish bosqichlari ham ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Ilmiy manbalarga ko'ra, masofaviy bank xizmatlarining shakllanishi bankomatlar, telefon-banking, internet-banking va mobil-banking kabi texnologik yechimlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, hozirgi bosqichda smartfonlar va raqamli platformalar asosida yanada takomillashmoqda [6].

Rus iqtisodchisi V.K. Spilnichenko masofaviy bank xizmatlarini mijozning bankka tashrif buyurmasdan, telekommunikatsiya tizimlari orqali hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi axborot xizmatlari majmui sifatida izohlaydi [7].

Shuningdek, M.H. Uddin va hammualliflarning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar salohiyatini bankning moliyaviy mahsulotlari va xizmatlariga integratsiya qilish iqtisodiy qo'shimcha qiymat yaratishga qaratilgan strategiya hisoblanadi [8]. A.Sh. To'rayevning fikricha, bankning raqamli xizmatlari va mahsulotlari tijorat banklari tomonidan hisoblash texnikasi hamda telekommunikatsiya vositalari yordamida ko'rsatiladigan xizmatlar va taklif etiladigan moliyaviy mahsulotlar majmuasidir [9]. T.S. Kolmykova va boshqa iqtisodchi olimlar bank biznes-jarayonlarida raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi chuqur institutsional va tashkiliy o'zgarishlarga olib kelayotganini ta'kidlaydilar [10]. Ularning fikricha, tijorat banklari qisqa muddat ichida o'z biznes-modellarini tubdan qayta ko'rib chiqib, zamonaviy raqamli standartlarga moslashtirishlari zarur.

Mazkur ilmiy yondashuvlarni umumlashtirgan holda ta'kidlash mumkinki, transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlari banklar tomonidan mijozlar ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan, raqamli texnologiyalar asosida yaratiladigan yangi yoki takomillashtirilgan moliyaviy xizmatlar majmuasini ifodalaydi. Bunday xizmatlar qatoriga mobil ilovalar orqali hisobvaraqlarni boshqarish, raqamli hamyonlar, onlayn kreditlash, masofaviy identifikatsiya hamda avtomatlashtirilgan moliyaviy xizmatlar kiradi. Ushbu xizmatlar bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va natijalar. Raqamli bank xizmatlari rivojlangan xorijiy banklar faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda mazkur imkoniyatlardan foydalanish darajasi hali ham cheklanganligicha qolmoqda. Shu bilan birga, open banking tizimining eng muhim afzalliklaridan biri bank xizmatlarini iste'molchilar uchun yanada arzon va qulay shaklda taqdim etish imkoniyatini yaratishidir. Natijada, bank xizmatlari bozorida raqobat kuchayib, moliyaviy xizmatlardan foydalanish samaradorligi ortadi.

1-rasm. Raqamli bank xizmatlarini shakllantirish strategiyasining umumiy ko'rinishi.

Bugungi kunda mamlakatimizda mahalliy Uzcard va Humo to'lov operatorlarining plastik kartalari tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilayotgani barchaga ma'lum. Mazkur plastik kartalardan foydalanish maqsadida banklar va to'lov tashkilotlari to'lov operatorlari bilan to'g'ridan to'g'ri shartnoma asosida hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Natijada, bir bank tomonidan muomalaga chiqarilgan Uzcard va Humo plastik kartalaridan boshqa banklar hamda to'lov tashkilotlarining mobil ilovalari orqali foydalanish imkoniyati yaratilgan. Bu holat mamlakatimizda open banking tizimi elementlarining nisbatan rivojlanganligini ko'rsatadi.

Bank filiallari orqali bank xizmatlarini ko'rsatish bugungi kunda xizmatlar tannarxining yuqoriligi, aholi sonining oshib borishi, shuningdek, mijozlar uchun onlayn xizmatlarning vaqt va xarajatlar jihatidan qulayligi bilan izohlanadi. Mazkur omillar ta'sirida tijorat banklari o'z xizmatlarini tobora raqamli bank xizmatlariga aylantirishga majbur bo'lmoqda.

Yuqorida qayd etilganidek, tijorat banklari tomonidan mijozlarga raqamli xizmatlar asosan beshta kanal orqali ko'rsatiladi. Ushbu kanallarning birinchisi jismoniy shaxslar uchun mo'ljallangan bank mobil ilovalari hisoblanadi. Elektron hukumat tizimi tomonidan yaratilgan imkoniyatlar tufayli tijorat banklari fuqarolarni mobil ilovalar orqali masofadan turib identifikatsiya qilish hamda ularni bank mijozlari safiga jalb etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

1-jadval

Raqamli bank xizmatlarini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning qo'llanilish tartibi

Bank texnologiyasining rivojlanish bosqichlari	Xususiyati	Samaradorlik mezonlari
Bank 1.0 (1472 y. – 1980 yy.)	An'anaviy bank faoliyatini aks ettirib, bank xizmatlari faqat muayyan ish vaqtida va mijozning bevosita bankka tashrifi asosida ko'rsatilgan	Bank faoliyatining barqaror va uzluksiz ishlashi
Bank 2.0 (1980 y. – 2007 yy.)	Mijozlarga ish vaqtdan tashqari bank xizmatlarini ko'rsatish, bankomatlar va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tizimlari orqali zamonaviy bank mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etish	Xizmatlar qamrovi va mijozlar sonining oshishi
Bank 3.0 (2007 y. – 2015 yy.)	Mobil pul o'tkazmalari va to'lovlar, P2P (peer-to-peer) o'tkazmalari, mobil banking orqali bank mahsulotlari va xizmatlarini raqamlashtirish, multikanalli sotish imkoniyatlarining shakllanishi	Bank faoliyatida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish
Bank 4.0 (2015 y. – hozirgi vaqtgacha)	Texnologik innovatsiyalar asosida real vaqt rejimida bank xizmatlarini ko'rsatish, mijozlar bilan raqamli muhitda samarali aloqalarni yo'lga qo'yish, omnikanalli sotish tizimining joriy etilishi	Mijoz tajribasining yaxshilanishi va bank xizmatlarining maksimal darajada shaxsiylashtirilishi

Mazkur davrga kelib, tijorat banklari, birinchi navbatda, bank mahsulotlarini yaratish, yangilash va bozorga chiqarish tezligini oshirish, prototiplash jarayonlarini jadallashtirish hamda raqamli xizmatlardan foydalanish madaniyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, banklar raqamli omnikanalli muhitda iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarning yangi modellarini joriy etishga yo'naltirilgan biznes-transformatsiya strategiyasi va uning missiyasini shakllantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilamoqda (1-jadval).

Bugungi kunda raqamli iqtisodiy ekotizimlarda mahsulot va xizmatlarni yagona interfeys orqali integratsiyalashgan holda taqdim etuvchi multiservis mobil ilovalar keng qo'llanilmoqda. Biroq bank sektorida ushbu yondashuvdan farqli ravishda, muayyan bozor segmentlari ehtiyojlarini qamrab oluvchi ko'p funksiyali raqamli platformalar alohida ahamiyat kasb etadi. "Raqamli iqtisodiyot" davlat dasturi doirasida aynan ushbu texnologiyalar yordamida fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining kundalik hamda biznes ehtiyojlarini kompleks tarzda qondirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ko'p funksiyali raqamli platformalarni shakllantirish jarayoni mavjud mijozlar bazasi, ularning xarid qilish xatti-harakatlari hamda afzalliklari to'g'risidagi ma'lumotlardan samarali foydalanish orqali moliyaviy xizmatlarni chuqur raqamlashtirishga asoslanadi. Bunday yondashuv bank xizmatlarining mijozga yo'naltirilganligini kuchaytirish, xizmatlar sifati va tezkorligini oshirish, shuningdek, banklarning moliya bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlash imkonini yaratadi.

"Smart Bank" AJ tomonidan ishlab chiqilgan raqamli moliyaviy platforma bank xizmatlarini keng ko'lamli moliyaviy mahsulotlar bilan integratsiyalashgan holda taqdim etib, kompleks xizmat ko'rsatish tizimini shakllantiradi. Ushbu platforma quyidagi asosiy moliyaviy xizmatlarni o'z ichiga oladi: an'anaviy bank xizmatlari, investitsion xizmatlar, raqamli ipoteka, jamg'arma hisobvaraqlari, mobil kassalar hamda boshqa moliyaviy mahsulot va xizmatlar. Shu bilan birga, moliyaviy bo'lmagan mahsulotlar "Smart Bank" bilan hamkorlik qiluvchi tashqi tashkilotlar tomonidan o'z savdo kanallari va interfeyslari orqali mijozlarga taklif etiladi.

O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish darajasini baholovchi xalqaro reytinglarda ishtirok etishi va undagi o'rinlarining yildan-yilga yaxshilanib borishi bevosita sohada amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar va raqamlashtirishga qaratilgan tashabbuslarning natijasi hisoblanadi. Mazkur jarayon bank sektorida ham yaqqol namoyon bo'lib, tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Xususan, tijorat banklari mijozlari uchun hisob-kitob va to'lov operatsiyalarini kunning istalgan vaqtida, tezkor va uzluksiz amalga oshirish imkonini beruvchi zamonaviy raqamli tizimlar joriy etilmoqda.

2-rasm. "Smart Bank" AJda bank xizmatlari raqamli platformasining tarkibiy qismlari

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 27-iyundagi PQ-1989-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2014-yil 7-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisob-kitoblar kliring tizimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarorlari qabul qilinganligi ushbu yo'nalishdagi islohotlarning huquqiy asosini mustahkamladi.

Bugungi kunda raqamli bank mahsulotlari – mobil banking, QR-to'lovlar, onlayn kreditlash xizmatlari nafaqat keng ommalashdi, balki strategik moliyaviy instrumentlarga aylandi. Ushbu xizmatlar bank mijozlari bilan bir qatorda davlat xizmatlari, biznes subyektlari hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ham muhim xizmat ko'rsatish vositasiga aylanmoqda.

Mamlakatimizda 2020–2024-yillarga oid statistik ma'lumotlar asosida axborot va aloqa sohasi hajmi, tijorat banklarining jami aktivlari va jami kapitalining O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotidagi (YaIM) ulushi hamda

ularning rivojlanish dinamikasini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir (2-jadval).

2-jadval

Har bir ko'rsatkichning YaIMdagi ulushi, foizda

Yil	YaIM (mlrd so'm)	Axborot va aloqa (mlrd so'm)	Ulushi (%)	Bank aktivlari (mlrd so'm)	Ulushi (%)	Bank kapitali (mlrd so'm)	Ulushi (%)
2020	668 038,0	9 957,8	1,49	272 726,7	40,83	51 030,7	7,64
2021	820 536,6	12 864,4	1,57	366 015,0	44,61	58 351,3	7,11
2022	995 573,1	16 557,2	1,66	444 922,5	44,69	70 917,6	7,12
2023	1 204 485,4	22 141,8	1,84	556 746,3	46,22	79 565,4	6,61
2024	1 454 573,9	32 211,6	2,21	652 157,1	44,82	97 079,2	6,60

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, axborot va aloqa texnologiyalari (AKT) tarmog'ining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2020-yildagi 1,49 foizdan 2024-yilda 2,21 foizga oshgan. So'nggi besh yil davomida mazkur sohaning hajmi qariyb 3,2 barobar kengaygan. Ushbu o'sish, avvalo, raqamli infratuzilmaning jadal rivojlanishi – optik tolali internet tarmoqlarining kengayishi, mobil aloqa qamrovining oshishi va raqamli xizmatlar hajmining ko'payishi bilan izohlanadi. Shuningdek, raqamli moliyaviy texnologiyalarning (bank ilovalari, onlayn to'lovlar, fintech yechimlari), elektron hukumat xizmatlarining rivojlanishi hamda AKT sohasidagi eksport hajmining ortishi mazkur jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Natijada, AKT tarmog'i texnologik modernizatsiya orqali yalpi ichki mahsulotga bilvosita va barqaror ijobiy iqtisodiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tijorat banklarining jami aktivlari YaIMga nisbatan 2020-yilda 40,83 foizni, 2024-yilda esa 44,82 foizni tashkil etib, real qiymatda qariyb 2,4 barobar oshgan. Mazkur o'sish bank sektorining kapitalizatsiyasi, xususan, davlat tomonidan ko'rsatilgan qo'llab-quvvatlash choralari va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikning kengayishi bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, raqamli bank mahsulotlari – mobil ilovalar, onlayn kreditlash va masofaviy bank xizmatlari orqali kreditlash va depozitlar hajmining oshishi, inflyatsiyaga qarshi choralar hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda bank tizimining faol ishtiroki muhim rol o'ynagan. Tijorat banklari aktivlarining o'sishi iqtisodiyotda moliyaviy vositachilik funksiyasining kuchayib borayotganini aks ettirib, YaIMning qariyb yarmiga teng ulushni tashkil etmoqda. Tijorat banklarining jami kapitalining YaIMga nisbatan ulushi 2020-yildagi 7,64 foizdan 2024-yilda 6,67 foizgacha pasaygan bo'lsa-da, uning nominal hajmi besh yil davomida qariyb 1,9 barobar oshganini kuzatish mumkin. Bank kapitalining o'sishi ularning kredit berish salohiyatini kengaytirib, ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, raqobat muhitining kuchayishi banklarni kapital resurslarini innovatsion mahsulotlar – raqamli kreditlar, mikroqarzarlar hamda soddalashtirilgan moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishga yo'naltirishga undamoqda.

Ayrim yillarda moliyaviy siyosat omillari, jumladan valyuta kurslari va foiz stavkalaridagi o'zgarishlar bank kapitalining YaIMdagi nisbiy ulushiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, bank kapitali iqtisodiyotda kredit resurslari hajmini belgilovchi muhim omil bo'lib xizmat qilsa-da, uning YaIMdagi ulushi nisbatan sekin sur'atlarda o'smoqda.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklarida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish jarayoni rivojlangan davlatlar bank tizimi bilan solishtirilganda hali yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, mazkur yo'nalishda me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Xususan, bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarini tartibga soluvchi amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda zamonaviy innovatsion bank xizmatlarining imkoniyatlari hamda ularni joriy etish mexanizmlari yetarli darajada aks ettirilmagan.

Shuningdek, ayrim tijorat banklarida innovatsion bank xizmatlaridan foydalanish tartibiga oid yo'riqnoma va axborot materiallarining rasmiy veb-saytlarda to'liq va tizimli joylashtirilmaganligi mijozlarning mazkur xizmatlardan foydalanish faolligini cheklovchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Bu holat bank xizmatlarining shaffofligi va ochiqligini ta'minlash masalasini dolzarb qilib qo'yimoqda.

Mazkur muammolar Markaziy bank tomonidan bank tizimini raqamli transformatsiya qilish jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks va muvofiqlashtirilgan yondashuvni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Jumladan, innovatsion bank xizmatlari sohasida yagona tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqish, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni xalqaro amaliyotga moslashtirish, shuningdek, banklarning raqamli xizmatlar bo'yicha axborot ochiqligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, innovatsion bank xizmatlarini amaliyotga joriy etishda mamlakatning iqtisodiy va texnologik rivojlanish darajasini inobatga olish zarur. Yuqori texnologiyalarni talab etuvchi va katta moliyaviy xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan ayrim innovatsion bank xizmatlari hozirgi bosqichda O'zbekiston bank tizimi uchun iqtisodiy jihatdan samarasiz bo'lishi mumkin. Xususan, internet tezligi va raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi video-banking kabi xizmatlarni keng miqyosda joriy etishni cheklab qo'yimoqda.

Shu nuqtayi nazardan, bank tizimida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirishda aholining keng qatlamlari uchun qulay va ommabop bo'lgan smartfonlarga asoslangan mobil bank xizmatlarini ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Mobil ilovalar orqali taqdim etiladigan raqamli to'lovlar, onlayn kreditlash, masofaviy identifikatsiya hamda shaxsiy moliyani boshqarish xizmatlari bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirish bilan birga, banklarning operatsion samaradorligini ham kuchaytiradi.

Umuman olganda, transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish bank tizimining barqarorligini ta'minlash, moliyaviy ochiqlikni kengaytirish hamda bank xizmatlari bozorida raqobat muhitini kuchaytirishga xizmat qiladi. Mazkur jarayonni samarali amalga oshirish uchun me'yoriy-huquqiy bazani izchil takomillashtirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda aholining raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirish zarur.

Iqtiboslar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ–5992-сонли “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.05.2020 й.; 10.06.2022 й.; 06/22/152/0507-сон.
2. Жуков А.И. **Банковская система России.** — М.: Проспект, 2009. — 186 с.
3. **Electronic Banking Group Initiatives and White Papers.** — Basel Committee on Banking Supervision. — Basel, October 2000. — 27 p.
4. Банк халқаро ҳисоб-китоблар ташкилоти (BIS) расмий веб-сайти материаллари асосида тайёрланган. — URL: <https://www.bis.org>
5. Ramayah, T. (2005). *Course website usage among distance learning business students: the role of prior experience.* **International Journal of Learning**, Vol. 11, pp. 1507–1517.
6. Devlin, J.F. (1995). *Technology and innovation in retail banking distribution.* **International Journal of Bank Marketing**, Vol. 13, No. 4, pp. 19–25.
7. Спильниченко В.К. Трансформация банковских платежных систем в экономике России // **Экономический журнал.** — 2012. — № 2 (26).
8. Uddin, M.H., Mollah, S., Ali, M.H. (2020). *Does cyber tech spending matter for bank stability?* **International Review of Financial Analysis**, Vol. 72.
9. То‘раев А.Ш. **Тижорат банклариди рақамли банк маҳсулотларини yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish:** i.f.b.f. doktori ilmiy daraжасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. — Тошкент, 2025.
10. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. **2024–2026 йилларга мўлжалланган пул-кредит сиёсати асосий йўналишлари.** — URL: https://cbu.uz/upload/medialibrary/c4f/gu734oaca4kfkpmlt4yburbgnemmma1q/Asosiy_yunalishlar_2024_2026.pdf

ILMIY TAQRIZ

Taqrizga taqdim etilgan maqola moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasi sharoitida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, mavzu bugungi kunda nafaqat O'zbekiston bank tizimi, balki global moliya bozorlarida ham dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Muallif tomonidan tanlangan tadqiqot yo'nalishi zamonaviy bank tizimining raqamlashtirilishi, Bank 4.0 konsepsiyasi, open banking, mobil banking hamda moliyaviy texnologiyalar (*fintech*) kabi muhim ilmiy kategoriyalarni qamrab olganligi bilan ajralib turadi.

Maqolaning asosiy ustun jihatlardan biri uning mantiqiy tuzilmasi va ilmiy izchilligidir. Kirish qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi asoslangan holda, moliyaviy sektor va bank tizimida raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni aniq va asosli tarzda yoritilgan. Muallif bank texnologiyalarining evolyutsion bosqichlarini (Bank 1.0 - Bank 4.0) tizimli ravishda tahlil qilib, har bir bosqichning mazmun-mohiyati va bank faoliyatiga ta'sirini ilmiy asosda ochib bergan. Ushbu yondashuv maqolaning nazariy qiymatini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi yetarli darajada asoslangan bo'lib, unda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, statistik tahlil hamda umumlashtirish usullaridan samarali foydalanilgan. Xususan, 2020–2024-yillar kesimida axborot va aloqa texnologiyalari sohasi, tijorat banklarining jami aktivlari va kapitalining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi asosida olib borilgan tahlillar maqolaning empirik ahamiyatini kuchaytirgan. Keltirilgan statistik ma'lumotlar mantiqiy izohlar bilan boyitilgan bo'lib, muallif raqamli transformatsiyaning iqtisodiy o'sish, moliyaviy barqarorlik va moliyaviy vositachilik samaradorligiga ta'sirini kompleks tarzda yoritib bera olgan.

Maqolada innovatsion bank xizmatlari masalasi faqat texnologik yangilanish sifatida emas, balki banklarning strategik boshqaruvi va biznes-modellarining transformatsiyasi kontekstida tahlil qilingan. Open banking va fintech ekotizimlarining shakllanishi banklar faoliyatida raqobat muhitini kuchaytirish, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar sifatini oshirish hamda moliyaviy inklyuziyani kengaytirishdagi o'rni konseptual asosda ochib berilgan. Ushbu yondashuv tadqiqotning ilmiy yangiligini oshirib, maqolani zamonaviy bank ishi va moliya nazariyasi doirasidagi dolzarb ilmiy izlanishlar qatoriga olib chiqadi.

Maqolada O'zbekiston bank sektorida raqamli bank xizmatlarini joriy etish holati tanqidiy ruhda baholangan. Muallif me'yoriy-huquqiy bazadagi mavjud bo'shliqlar, masofaviy bank xizmatlarini tartibga solish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, shuningdek, ayrim tijorat banklarida axborot ochiqqligining pastligi kabi muammolarni aniq va dalillarga tayangan holda ko'rsatib bergan. Shu bilan birga, ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha ilgari surilgan takliflar amaliy jihatdan asoslangan bo'lib, real institutsional va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, maqolada ko'tarilgan masalalar kelgusida ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish uchun muhim metodologik va amaliy asos yaratadi. Jumladan, raqamli bank xizmatlari bilan bog'liq risklarni boshqarish, kiberxavfsizlikni ta'minlash, sun'iy intellekt va big data texnologiyalarini bank faoliyatiga integratsiya qilish, shuningdek, regtech va supotech mexanizmlarini joriy etish masalalari keyingi tadqiqotlarda alohida yo'nalish sifatida rivojlantirilishi mumkin. Bu yo'nalishlar bank tizimining uzoq muddatli barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlash nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Xulosa va takliflar bo'limi maqolaning mantiqiy yakuni sifatida puxta ishlab chiqilgan. Muallif innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirishda me'yoriy-huquqiy bazani xalqaro amaliyotga moslashtirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda aholining raqamli savodxonligini oshirish zarurligini asosli tarzda ta'kidlagan. Ayniqsa, hozirgi bosqichda smartfonlar asosidagi mobil bank xizmatlarini ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirish bo'yicha bildirilgan fikrlar mamlakatning texnologik va iqtisodiy rivojlanish darajasiga to'liq mos keladi.

Maqolaning ilmiy uslubi talab darajasida bo'lib, terminologiya izchil qo'llanilgan, foydalanilgan adabiyotlar va havolalar milliy hamda xalqaro manbalarni qamrab olgan. Annotatsiya va kalit so'zlar maqola mazmuniga to'liq mos keladi hamda ilmiy jurnallar talablariga javob beradi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, taqdim etilgan maqola ilmiy yangilikka ega bo'lib, nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi hamda ilmiy jurnal sahifalarida chop etish uchun to'liq tavsiya etiladi.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the "RESEARCH & DEVELOPMENT" journal and is intended solely for use within the journal's internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board. The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author's (authors') work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

*The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. **The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.***